

УДК 347.736

Забарін Антон Федорович –

аспірант

Київського університету права НАН України,

адвокат, арбітражний керуючий

ORCID: 0009-0006-1189-9703

Anton F. Zabarin –

PhD student,

Kyiv University of Law National Academy of Sciences of Ukraine

(7 A Akademika Dobrokhotova Street, Kyiv, 03142, Ukraine)

Attorney at Law, Insolvency Receiver

ORCID: 0009-0006-1189-9703

Визнання недійсними правочинів боржника у процедурі банкрутства

В науковій статті розглянуто питання визнання недійсними правочинів боржника у процедурі банкрутства як механізм задоволення вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника.

Авторами проаналізовано правові підстави визнання недійсними правочинів боржника на підставі положень Цивільного кодексу України, а також Кодексу України з процедур банкрутства, визначено правові наслідки визнання недійсними таким правочинів.

Здійснено правовий аналіз наслідків визнання недійсними правочинів боржника у відповідності до нововведень чинного Кодексу України з процедур банкрутства, а саме в частині реституції сторін оскаржуваного договору, а також субсидіарної відповідальності посадових осіб, які здійснювали погодження оскаржених в судовому порядку правочинів боржника.

Проаналізовано актуальну судову практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо визнання недійсними правочинів боржника із посиланням на конкретні судові рішення. Також здійснено дослідження робіт національних науковців щодо зазначених питань.

З метою підвищення ефективності правового інституту визнання недійсними правочинів боржника, авторами статті запропоновано відповідні законодавчі зміни до Кодексу України з процедур банкрутства.

Такі зміни стосуються розширення правових підстав для визнання недійсними правочинів боржника; збільшення строку “підозрілого періоду” з трьох років до п’яти; розширення прав кредиторів на отримання копій оскаржуваних договорів та первинної документації, розширення прав прав арбітражного керуючого щодо отримання інформації з банківських рахунків боржника та сторін оскаржуваного договору, в тому числі з метою перевірки обставини добросовісності третіх осіб, що набули у власність майно від боржника; запровадження додаткових санкцій для керівника боржника, який підписав правочин боржника, що в подальшому було визнано недійсним.

Запропоновано також внесення змін до положень статті 203 ЦК України щодо визначення терміну «франдаторний правочин» та правових наслідків його укладання.

Вказані зміни до чинного законодавства на думку авторів є необхідними та призведуть до поліпшення ефективності досліджуваного правового інституту.

Ключові слова: банкрутство, правочини боржника, фіктивні правочини, франдаторні правочини, реституція, договір.

A.F. Zabarin Invalidation of the Debtor's Transactions in Bankruptcy Proceedings

The article examines the issue of invalidation of debtor's transactions in bankruptcy proceedings as a mechanism for satisfying creditors' claims and restoring the debtor's solvency.

The authors analyse the legal grounds for invalidation of debtor's transactions based on the provisions of the Civil Code of Ukraine and the Bankruptcy Code of Ukraine, and determine the legal consequences of invalidation of such transactions.

The author provides a legal analysis of the consequences of invalidation of debtor's transactions in accordance with the novelties of the current Bankruptcy Code of Ukraine, namely, in terms of restitution of the parties to the disputed agreement, as well as subsidiary liability of the officials who approved the debtor's transactions challenged in court.

The author analyses the current case law of the Commercial Court of Cassation of the Supreme Court on invalidation of debtor's transactions with reference to specific court decisions. The author also researched the works of national scholars on these issues.

With a view to improving the efficiency of the legal institution of invalidation of debtor's transactions, the authors of the article propose appropriate legislative amendments to the Bankruptcy Code of Ukraine.

Such amendments relate to the expansion of legal grounds for invalidation of debtor's transactions; extension of the 'suspicious period' from three years to five years; expansion of creditors' rights to receive copies of disputed agreements and primary documentation; expansion of the insolvency receiver's rights to receive information from bank accounts of the debtor and parties to the disputed agreement, including for the purpose of verifying the good faith of third parties who acquired property from the debtor; introduction of additional sanctions for the management of the debtor; and introduction of additional sanctions for the insolvency receiver.

The author also proposes to amend the provisions of Article 203 of the Civil Code of Ukraine regarding the definition of the term 'fraudulent transaction' and the legal consequences of its conclusion.

The authors believe that the above amendments to the current legislation are necessary and will lead to an improvement in the efficiency of the legal institution under study.

Keywords: *bankruptcy, debtor's transactions, fictitious transactions, fraudulent transactions, restitution, contract.*

Постановка проблеми. Однією з найпоширеніших проблем у процедурі банкрутства є повернення на користь боржника активів, які були виведені з його власності з метою ухилення від виконання грошових зобов'язань перед кредиторами.

Наразі економічний та фінансовий стан в Україні характеризуються як кризовий, що є наслідком пандемії Covid-2019 та повномасштабного вторгнення з боку РФ, яке триває третій рік поспіль. Кризові явища в економіці піднімають актуальність питання задоволення вимог кредиторів в процедурі банкрутства на новий рівень.

Процедура банкрутства в Україні є одним із найбільш дієвих механізмів задоволення вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника.

У цьому контексті особливого значення має інститут визнання недійсними правочинів боржника, що порушують права та майнові інтереси кредиторів.

З набранням законної сили Кодексу України з процедур банкрутства (далі – КУзПБ) у 2019 році в національному законодавстві запроваджено суттєво нові підходи щодо визнання недійсними правочинів боржника, а також правових наслідків такого визнання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визнання недійсними правочинів боржника у процедурі банкрутства та практичні аспекти визнання їх недійсними досліджувалися такими науковцями, як Бірюкова О.М., Гурин М.О., Жуков С.В., Поляков Р.Б., Пригуза П.Д., Ніколаєнко Л.М.

Невирішені раніше проблеми. Наразі залишається невирішеним питання адаптування положень Кодексу України з процедур банкрутства до правозастосовної практики господарських судів під час розгляду позовних заяв про визнання недійсними правочинів боржника у процедурі банкрутства з метою підвищення ефективності даного інституту. Наукове дослідження спрямоване на розробку наукових підходів до підвищення ефективності даного правового інституту в контексті наповнення ліквідаційної маси боржника у процедурі банкрутства.

Мета. Метою дослідження є правовий аналіз правових підстав та актуальних проблем визнання недійсними правочинів боржника у процедурі банкрутства через призму положень Кодексу України з процедур банкрутства, а також актуальної практики Верховного Суду, розробка наукових пропозицій щодо підвищення ефективності інституту визнання недійсними правочинів боржника.

Виклад основного матеріалу. Визнання недійсними правочинів в цивільному законодавстві є одним з правових механізмів захисту учасників цивільних правовідносин від недобросовісних дій з боку інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 203 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам [7].

Згідно із частиною першою статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу [7].

На відміну від ЦК України, положеннями Кодексу України з процедур банкрутства встановлені додаткові або спеціальні підстави для визнання недійсним правочину боржника.

Вивчаючи питання визнання недійсними правочинів боржника у процедурі банкрутства, Беляневич О.А. дійшов висновку, що особливістю провадження справ про банкрутство є наявність спеціальної процедури визнання недійсними правочинів боржника з підстав, зазначених у статті 42 КУзПБ, а тому сфера застосування статті 234 ЦК України не поширюється на визнання недійсними правочинів під час їх оскарження у справі про банкрутство [1, с. 21].

При цьому, хоча КзПБ дійсно передбачені спеціальні підстави для визнання недійсними правочинів боржника, загальні підстави, визначені ЦК України, також можуть бути застосовані як підстава для визнання недійсними правочинів боржника. Для їх застосування необхідним є доведення арбітражним керуючим або кредиторами обставини порушення такими правочинами їх прав та майнових інтересів.

Частиною першої статті 42 КУзПБ передбачено перелік підстав для визнання недійсними правочинів, що були вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, а частиною 2 статті 42 КУзПБ визначено перелік підстав для визнання недійсними правочинів, що були вчинені

протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутства.

Правовими підставами для визнання недійсним правочину боржника відповідно до частини першої статті 42 КУзПБ є такі:

1) боржник виконав майнові зобов'язання раніше встановленого строку;

2) боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов'язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;

3) боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов'язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів;

4) боржник оплатив іншій особі або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна;

5) боржник узяв на себе заставні зобов'язання для забезпечення виконання грошових вимог [3].

Правовими підставами для визнання недійсними правочинів боржника за частиною другою статті 42 КУзПБ:

1) боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;

2) боржник уклав договір із заінтересованою особою;

3) боржник уклав договір дарування [3].

Правовими наслідками визнання недійсними правочинів боржника у процедурі банкрутства, на відміну від визнання недійсними правочинів за загальними підставами є реституція, поза залежністю від того, чи заявляв позивач таку позовну вимогу.

Так, відповідно до положень частини 3 статті 42 КУзПБ у разі визнання недійсними правочинів боржника з підстав, передбачених частиною першою або другою цієї статті, сторона за таким правочином зобов'язана повернути боржнику майно, яке вона отримала від боржника, а в разі неможливості повернути

майно в натурі - відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину [3].

Важливим для розуміння є те, що вищенаведені підстави можуть бути застосовані виключно до правочинів, що були укладені боржником після набрання чинності КУЗПБ.

Новелою діючого КУЗПБ є застосування субсидіарної відповідальності до осіб, які вчинили або погодили правочини боржника, що були визнані судом недійсними.

Аналіз судової практики у процедурі банкрутства свідчить про істотне збільшення кількості справ щодо визнання недійсними правочинів боржника, що свідчить про поширеність укладання боржниками правочинів, спрямованих на виведення їх активів з метою ухилення від виконання грошових зобов'язань перед кредиторами.

Говорячи про ключові правові позиції Верховного Суду в питанні визнанні недійсними правочинів боржника можна виділити такі.

У постанові Верховного Суду від 02.06.2021 у справі № 904/7905/16 Верховний Суд зазначив, що особа, яка є боржником перед своїми контрагентами, повинна утримуватися від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів. Угоди, що укладаються учасниками цивільних відносин, повинні мати певну правову та фактичну мету, яка не має бути очевидно неправомірною та недобросовісною. Угода, що укладається "про людське око", таким критеріям відповідати не може. Отже будь-який правочин, вчинений боржником у період настання у нього зобов'язання з погашення заборгованості перед кредитором, внаслідок якого боржник перестає бути платоспроможним, має ставитися під сумнів у частині його добросовісності та набуває ознак фраздаторного правочину – правочину, що вчинений боржником на шкоду кредиторам [4].

Таким чином, Верховний Суд підкреслює, що боржник, який має невиконанні грошові зобов'язання перед кредиторами, має утримуватися від дій, спрямованих на зменшення його активів.

Такі дії боржника є недобросовісними та мають ознаки фраздаторності, тобто вчиняються боржником на шкоду кредиторам з метою унеможливлення виконання перед ними власних грошових зобов'язань.

Вказаний висновок суду кореспондує науковій позиції Жукова С.В., який вказує на те, що в обранні варіанта добросовісної поведінки боржник зобов'язаний піклуватися про те, щоб його юридично значимі вчинки були економічно обґрунтованими. Також поведінка боржника повинна відповідати критеріям розумності, а це передбачає, що кожне зобов'язання, яке правомірно виникло, повинно бути виконано належним чином, а тому кожний кредитор вправі розраховувати, що усі існуючі перед ним зобов'язання за звичайних умов будуть належним чином та своєчасно виконані [2, с. 73].

У постанові від 24.11.2021 у справі № 905/2030/19 (905/2445/19) Верховний Суд зазначив на необхідності розмежування кваліфікації фіктивних та фраздаторних правочинів.

Фіктивний правочин, на відміну від фраздаторного, виключає наявність наміру створити юридичні наслідки в момент його вчинення, що, в свою чергу, унеможлиблює виникнення будь-яких майнових наслідків, оскільки такий правочин їх не породжує. Оскільки на підставі фіктивного правочину відсутня можливість передачі майна, *restitutio in integrum* виключається юридичною конструкцією фіктивного правочину. Якщо ж буде встановлено, що така передача *de facto* відбулася, такий правочин не може бути кваліфікований як фіктивний, і тому норма статті 234 ЦК України не підлягає застосуванню, адже фіктивний правочин *de jure* не породжує будь-яких правових наслідків. В свою чергу, правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами (ч. 3 ст. 234 ЦК України).

Фраздаторні угоди – це угоди, що завдали шкоди боржнику (як приклад, угода з метою виведення майна). Мета такого правочину в момент його укладання є прихованою, але проявляється через дії або бездіяльність, що вчиняються боржником як до, так і після настання строку виконання зобов'язання цілеспрямовано на ухилення від виконання обов'язку.

Фраздаторним може виявитися будь-який правочин, що здійснюється між учасниками господарських правовідносин, який укладений на шкоду кредиторам, отже, такий правочин може бути визнаний недійсним в порядку

позовного провадження у межах справи про банкрутство відповідно до статті 7 КУзПБ на підставі пункту 6 частини першої статті 3 ЦК України як такий, що вчинений всупереч принципу добросовісності, та частин третьої, шостої статті 13 ЦК України з підстав недопустимості зловживання правом, на відміну від визнання недійсним фіктивного правочину, лише на підставі статті 234 ЦК України [3].

Таким чином, Верховний Суд зауважив, що на відміну від фіктивного, фраздаторний правочин є реальним, тобто спрямованим на настання юридичних наслідків в момент його вчинення. Проте, так само як і фіктивний, фраздаторний правочин є недобросовісним, а тому такий правочин підлягає визнанню недійсним.

У постанові від 22.05.2024 у справі № 924/408/21 (924/287/23) Верховний Суд зазначив, що укладаючи фраздаторний правочин, боржник свідомо бажає настання правових наслідків у вигляді вибуття відповідного майна з його володіння. Набувач такого майна, який безпосередньо пов'язаний з боржником або з інших обставин не міг не знати про фраздаторний характер правочину, є недобросовісним набувачем. У разі подальшого відчуження набувачем отриманого на виконання фраздаторного правочину майна на користь іншої особи, яка не є пов'язаною з боржником та водночас не обізнана про придбання майна в особи, що не мала права його відчужувати, такий добросовісний набувач не повинен приймати на себе тягар неправомірних і недобросовісних дій боржника та його недобросовісного контрагента, пов'язаних із вчиненням правочину на шкоду кредиторам та виведенням майна тощо. Визнання фраздаторного правочину недійсним не є безумовною підставою для витребування відчуженого за ним майна з володіння останнього набувача. Необхідною передумовою для цього є встановлення обставин щодо недобросовісності саме цього набувача. Водночас недобросовісність наміру (мотиву) дій власника - боржника при укладенні визнаного судом недійсним правочину щодо відчуження майна (якщо воно відбулось за його бажанням) не може бути достатньою підставою для витребування майна у добросовісного набувача за останнім правочиним в порядку статті 388 Цивільного кодексу України [4].

Таким чином, Верховний Суд зауважив, що для витребування майна на користь боржника, що вибуло із його власності за фраздаторним правочиним, необхідно встановити ознаки недобросовісності не тільки щодо боржника, а й відносно набувача такого майна. Недобросовісність лише боржника, який відчужив майно на користь добросовісного набувача, не є підставою для його витребування.

З вказаним висновком Верховного Суду не погоджуємось та вважаємо, що встановлення обставин недобросовісності боржника має бути достатньою підставою для визнання такого правочину фраздаторним, в іншому випадку це матиме наслідком зловживань з боку боржника, адже доведення недобросовісності дій набувача є досить ускладненим.

З метою підвищення ефективності інституту визнання недійсними правочинів боржника на думку авторів необхідним є внесення відповідних змін до галузевого нормативного акту, а саме Кодексу України з процедур банкрутства.

Лише відповідні законодавчі зміни матимуть наслідком зростання ефективності захисту прав кредиторів під час розгляду відповідних спорів у судах.

Передусім, необхідно внести зміни до положень статті 42 КУзПБ та встановити, що правочини боржника відповідно до частини 2 статті 42 КУзПБ можуть бути визнанні недійсними, якщо вони були вчинені вчинені протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутства, а також й після відкриття провадження у справі про банкрутство.

З метою усуненні можливості недобросовісним боржникам вчиняти дії щодо “підготовки до банкрутства”, “спірний період” щодо істотних правочинів має бути збільшений з трьох років до п'яти. Це суттєво ускладнить можливість боржника здійснювати виведення активів на користь третіх осіб у “легальний” спосіб поза межами “підозрілого періоду”.

Необхідним є також доповнення положень статті 203 ЦК України визначенням поняття «фраздаторний правочин», а також правових наслідків його укладання, адже зміст даного терміну наведений виключно в судовій практиці Верховного Суду та роботах науковців,

що може призвести до різного тлумачення правниками.

З метою підвищення ефективності захисту прав кредиторів від недобросовісних дій з боку боржника, необхідним є законодавче закріплення права кредиторів на витребування від сторін оскаржуваного договору (зокрема, боржника) його копій та усіх невід'ємних додатків, первинної документації, складеної сторонами на виконання умов договору, бухгалтерських документів. Отримання вказаних документів надасть можливість кредиторам оцінити перспективність подачі до суду позову про визнання недійсним правочину боржника, та не витратити передчасно судовий збір за звернення до суду з безпідставним позовом.

Необхідним є також законодавче закріплення права арбітражного керуючого на отримання від банківських установ відповідних виписок з рахунків боржника щодо сумнівних операцій не тільки щодо боржника, а й щодо інших сторін оскаржуваного правочину, а також осіб, яким в подальшому було відчужено майно боржника з метою спростування ознак добросовісного набуття майна боржника. Наразі отримання арбітражним керуючим інформації з банків щодо не боржника є досить ускладненим і можливо лише за ухвалою суду про витребування доказів.

З метою запобігання укладанню правочинів на шкоду боржників, необхідним є такою запровадження додаткових фінансових санкцій щодо керівника боржника, який здійснив підписання правочину, який в подальшому було визнано недійсним.

Необхідним на думку авторів є розширення адміністративної відповідальності керівника боржника за підписання фіктивних (фродаторних) правочинів у вигляді заборони обіймати керівні посади протягом трьох років.

Для цього необхідно внесення відповідних змін до Господарського кодексу

України (в частині фінансових санкцій) та Кодексу України про адміністративні правопорушення (в частині заборони обіймати керівні посади).

Висновки.

Визнання недійсними правочинів боржника у процедурі банкрутства є дієвим засобом повернення активів боржника, виведених з його власності з метою ухилення від виконання грошових зобов'язань перед кредиторами.

Аналіз судової практики господарських судів свідчить про те, що виведення майна з власності боржника шляхом укладання фіктивних та фродаторних правочинів є поширеним явищем.

З метою підвищення ефективності інституту визнання недійсними правочинів боржника авторами пропонуються внесення відповідних змін до положень Кодексу України з процедур банкрутства, зокрема, збільшення строку “спірного періоду” з трьох років до п'яти, розширення прав кредиторів щодо отримання від боржника та сторін оскаржуваного договору відповідних копій договорів та первинної документації, розширення прав арбітражного керуючого на отримання банківських виписок щодо боржника та сторін договору, а також осіб, яким в подальшому було відчужено майно боржника з метою перевірки обставини добросовісності його набуття.

З метою запобігання укладанню правочинів на шкоду боржників, пропонується також запровадження додаткових фінансових санкцій щодо керівника боржника, який здійснив підписання правочину, який в подальшому було визнано недійсним, із заборonoю обіймати керівні посади протягом трьох років.

Запропоновано також внесення змін до положень статті 203 ЦК України щодо визначення терміну «фродаторний правочин» та правових наслідків його укладання.

Список використаних джерел:

1. Беляневич О. А. Про застосування у справах про банкрутство конструкції фродаторного правочину. *Правничий часопис Донбасу*. 2021. № 2. С. 14–23.
2. Жуков С. В. Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб відповідно до кодексу України з процедур банкрутства: наук.-практ. посіб. Київ: Алерта, 2021. 292 с.
3. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 19. Ст. 74.

4. Постанова Верховного Суду від 02.06.2021 у справі № 904/7905/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97806436>.
5. Постанова Верховного Суду від 24.11.2021 у справі № 905/2030/19 (905/2445/19). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102147785>.
6. Постанова Верховного Суду від 22.05.2024 у справі № 924/408/21 (924/287/23). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119840740>.
7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.

References:

1. Belianevych O. A. Pro zastosuvannya u spravakh pro bankrutstvo konstruksii fraudatornoho pravochynu. *Pravnychi chasopys Donbasu*. 2021. № 2. S. 14–23.
2. Zhukov S. V. Likvidatsiina protsedura bankrutstva yurydychnykh osib vidpovidno do kodeksu Ukrainy z protsedur bankrutstva: nauk.-prakt. posib. Kyiv: Alerta, 2021. 292 s.
3. Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva: Zakon Ukrainy vid 18 zhovtnia 2018 roku № 2597-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2019. № 19. St. 74.
4. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 02.06.2021 u spravi № 904/7905/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97806436>.
5. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 24.11.2021 u spravi № 905/2030/19 (905/2445/19). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102147785>.
6. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 22.05.2024 u spravi № 924/408/21 (924/287/23). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119840740>.
7. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 40–44. St. 356.